

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
USING INTERACTIVE METHODS IN EMOTIONAL TRAINING OF STUDENTS OF
PEDAGOGICAL FACULTIES**

***Ирина ПАЮЛ, преподаватель,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова***

Аннотация: В статье рассматривается проблема использования интерактивных методов обучения в процессе формирования эмоциональной культуры студентов педагогических факультетов. На основе анализа опытно-экспериментальной работы по формированию эмоциональной культуры студентов Государственного университета им. А. Руссо раскрываются содержательные и процессуальные аспекты этого процесса. Приводятся примеры обогащения эмоционально-ценностного опыта студентов в ходе профессиональных апробаций различных активных методов обучения (игры, дебаты, мозговой штурм и т. д.), которые затрагивают вопросы, связанные с эмоциональной составляющей образовательного процесса.

Ключевые слова: интерактивные методы, эмоциональная культура студента, обучение, педагогический процесс

Abstract: *This article addresses the issue of using interactive teaching methods in the process of forming the emotional culture of students in pedagogical faculties. Based on the analysis of experimental work on the formation of emotional culture among students at A. Russo State University, the content and procedural aspects of this process are revealed. Examples are provided of enriching students' emotional and value experiences in professional trials of various active teaching methods (games, debates, brainstorming, etc.), which address issues related to the emotional component of the educational process.*

Keywords: *interactive methods, emotional culture of the student, teaching, pedagogical process*

Эмоциональная подготовка студентов педагогических факультетов является важным аспектом их профессионального становления. В условиях современного образования, где акцент делается на личностное развитие и эмоциональный интеллект, интерактивные методы обучения становятся незаменимыми инструментами. Они способствуют созданию благоприятной образовательной среды, в которой студенты могут развивать свои эмоциональные и социальные навыки, что особенно важно для будущих педагогов.

Кроме того, эмоциональная подготовка помогает лучше понимать и управлять своими эмоциями, что способствует более эффективному взаимодействию с учениками. Важно отметить, что эмоциональная компетентность учителя напрямую влияет на его способность создавать позитивный климат в классе, что, в свою очередь, способствует лучшему усвоению материала учащимися.

М. Борозан считает, что формирование эмоциональной культуры студентов требует такой организации педагогической деятельности, в ходе которой возникает необходимость активной деятельности и творческой самостоятельности в принятии решений. Это будет усиливать практическую составляющую профессиональной эмоциональной подготовки будущих педагогов, позволит им более эффективно осваивать профессиональные функции будущей педагогической деятельности [1, 2].

Это говорит о том, что только теоретической подготовки недостаточно для будущего специалиста. И поэтому в учебном процессе необходимо усилить практическую направленность, чтобы знания не были пассивными, а практические навыки эффективно использовались. Важную роль в этом процессе исследователи отводят интерактивным методам (Е.В. Коротаева, С.С. Кашлев, П.П. Ефимов).

По мнению П.П. Ефимова, интерактивные методы обучения – основа инновационных педагогических технологий, которые включают активное взаимодействие между учащимися и преподавателем, использование современных технологий и методов для повышения качества обучения [3].

Е.В. Коротаева доказывает, что интерактивное обучение включает методы, которые способствуют активному взаимодействию учащихся с материалом и друг с другом, развивая при этом навыки решения проблем [5].

Ученые едины в том, что использование активных методов оказывает сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, так как они направлены на изменение традиционных способов взаимодействия в системе «преподаватель –

студент», что является сильным источником эмоционального взаимообогащения и взаимообучения.

Анализ литературы относительно их влияния на формирование эмоциональной культуры студентов показал, что в организационном и методическом плане этот вопрос недостаточно освещён в литературе.

Поэтому использование активных методов в формировании эмоциональной культуры студентов было целью проведения опытно-экспериментальной работы со студентами педагогических факультетов БГУ им. А. Руссо.

Мы исходили из того, что процессуальная составляющая технологии формирования эмоциональной культуры будущих педагогов вызывает необходимость организации такого образовательного пространства деятельности студентов, которое бы обеспечило их активную, самостоятельную поисковую деятельность во время профессиональных проб, имитирующих будущую профессиональную деятельность.

Поэтому использование нетрадиционных методов было направлено на то, чтобы студент мог выбрать способ деятельности на основе знаний об эмоциональных составляющих педагогического процесса и перевести их в собственный эмоциональный опыт.

Это позволило придавать эмоциональную окрашенность деятельности студента в процессе профессиональной подготовки, так как он искал собственные смысловые ориентиры из своего личностного опыта, рефлексии с преподавателем и студентами группы, вариантами диалога в системе межличностных отношений.

Мы убедились, что студенты в ситуации использования современных методов становятся активными участниками образовательного процесса, проявляют эмпатическое слушание, проблемное видение, у них лучше формируются практические навыки саморегуляции, эмоциональной устойчивости.

Для формирования эмоциональной культуры будущих педагогов, были использованы игры, направленные на ликвидацию противоречия между теоретическим и практическим характером учебной деятельности. С этой целью широко использовались игры-тренинги, имитационные, сюжетно-ролевые и дидактические игры, позволяющие осуществить интеграцию теоретических знаний с будущей деятельностью по эмоциональному воспитанию учащихся.

В процессе их проведения мы считали важным четко обозначить цель и желаемый конкретный результат, который всегда был связан с пониманием проявления эмоциональной культуры студента в будущей профессиональной деятельности.

Мы рассматривали эти игры как профессиональную пробу, как репетицию будущей профессиональной деятельности. При этом рефлексия была обязательным условием качественного проведения игр, так как происходит понимание студентом проблемной ситуации, осуществляется обратная связь.

Формирование эмоциональной культуры в процессе игровой деятельности студентов происходит за счет того, что игра, имитируя будущую педагогическую деятельность, способствует приобретению и развитию профессиональных умений и навыков, которые характеризуют проявление эмоциональной культуры.

В игре мы можем видеть проявление способности студентов к принятию решения в непривычной для себя педагогической ситуации, проследить эмоциональное состояние участников педагогического процесса, проявление у них эмоционального интеллекта, творческого подхода к принятию решения в нестандартных ситуациях.

Ролевые игры, («деловые», «сюжетно-ролевые») как активный метод обучения, помогают раскрыть поисковые возможности будущего специалиста. На практических занятиях студенты распределяют социально-статусные роли, получают навыки, приближенные к профессиональной деятельности.

В процессе проведения игр создаются условия для решения студентами следующих задач:

- «примерить» на себя реальную роль учителя в формировании эмоциональной сферы учащихся;
- применить имеющиеся компетенции на практике решения проблем формирования мотивов, социальных потребностей, эмоционально-волевого поведения учащихся, проанализировать допущенные ошибки и закрепить успех правильного эмоционального воздействия.

Например, проигрывая на деловых играх различные роли взаимодействия в системе педагог – родитель или педагог – ребёнок, студенты могут научиться моделировать элементы реальной профессиональной деятельности с различной эмоциональной составляющей. А это будет стимулировать их на овладение глубокими знаниями в понимании эмоциональной составляющей образовательного процесса.

Также мы считаем важным то, что студенты в процессе анализа игры могут восполнить свои «пробелы» получив обратную связь от преподавателя.

Так, например, в игре «Спящие львы» студенты тренировали важное для учителя умение контролировать выражение своих эмоций, сохранять невозмутимость даже в тех случаях, когда другие люди намеренно стремятся вывести их из этого состояния.

В ходе игры мы обращали внимание студентов на способы проявленной ими саморегуляции, обсуждали, как им удалось дольше других сохранить невозмутимость, пробыть в положении «спящих львов»? Также мы считали важным обсудить значение умения сохранять спокойствие, что немаловажно для поведения учителя в стрессовой ситуации.

В экспериментальной работе со студентами были использованы тренинговые методы обучения. Они считаются одними из основных видов учебной активности студентов, способствующих их личностному росту, эмоциональному, духовному и профессиональному развитию [4].

Анализ показал, что эмоциональное проживание новых моделей поведения и связанных с ними результатов, обеспечиваемое действием каналов обратной связи, помогает студентам исключить дефицит умений и навыков, а также выявленные неадекватности установок и стереотипов. Такое «обучение практикой» способствует сокращению разрыва между учебными мероприятиями и реальной профессиональной ситуацией.

Проведённый со студентами третьего курса тренинг, направленный на развитие их эмоционального интеллекта, способствовал формированию эмоциональных и социальных навыков, таких как способность понимать свои эмоции и эмоции других людей, управлять самомотивацией, эффективно межличностно взаимодействовать.

В ходе тренинга показали эффективность методы, основанные на решении проблем, когда студентам предлагается ситуация для определения эмоций, умения их описывать, понимания их состава и взаимосвязей. Также отрабатывались умения управлять стрессом в связи с чем тренинг включал упражнения на релаксацию и техники дыхания, которые помогают студентам справляться с эмоциональными нагрузками.

Один из наиболее эффективных методов формирования эмоциональной культуры студентов – дебаты. Они способствуют развитию аргументации и умения слушать и уважать мнения других. В процессе данного метода студенты учатся формулировать свои мысли, анализировать информацию и принимать обоснованные решения.

Проведение дебатов предполагает организованное и целенаправленное генерирование возможных идей в результате творческого мышления группы студентов, что позволяет активизировать их деятельность. При этом достигается важная цель: теоретические знания превращаются в своеобразный инструмент творческого осознания эмоционально насыщенной социальной действительности, и студент получает навыки в использовании нового метода эмоционального воспитания, важного в профессиональной деятельности.

Нами использовалась структура дебатов, предложенная рядом исследователей:

- для каждой дискуссии выбирается тема – она называется резолюцией или предложением;
- в дебатах участвует две команды и по три спикера;
- командам предоставляется время на подготовку – в крупных дебатах речь обычно идет об одном часе, в более простых вариантах – 15-20 минут.

Каждый спикер выступает в течение строго определенного времени, ни больше ни меньше. При этом спикеры выступают не как вздумается, а чередуются между командами. Обычно начинает выступающий из группы «Утверждение», за ним следует первый из «Отрицания», затем выступает второй из «Утверждения», за ним следует второй из «Отрицания» и так далее.

В процессе формирования у студентов эмоциональной культуры мы использовали дебаты на тему «Положительные эмоции и их роль в воспитании». Нам было важно сформировать у студентов понятие о том, что подлинное эмоциональное воспитание берет за основу положительные эмоции. Это не значит, что детям нужно позволять делать все, что вздумается.

Учитель должен уметь вызывать у детей интерес, искреннее желание поступать хорошо. А для этого нужно сначала перестроить свое собственное поведение.

Дебаты убедили студентов в том, что дети, получившие позитивное воспитание чувств, растут уверенными и независимыми. Они не боятся искать и

пробовать, стремятся к достижениям и полностью реализуют свои способности. Положительные эмоции обеспечивают развитие толерантности, способности к сопереживанию. А дети, которые умеют радоваться, всегда находятся в центре внимания. К ним тянутся другие, их любят в коллективе.

В процессе дебатов студентам было важно не только доказать, что оппонент ошибается, но и аргументировать собственную правоту. Соответственно, обнаруженные аргументы – это элементы его защиты. Мы стремились к тому, чтобы студенты могли их раскрыть, и чтобы доказательная база была как можно более несокрушимой. Точно так же, как студенты анализировали свои убеждения, они думали над тем, какие аргументы вероятнее всего будет приводить команда соперников, и соответственно подготавливали контраргументы.

Мы убедились, что будет лучше, если студенты все свои мысли оформят письменно и структурно, чтобы аргументация всегда была под рукой и они четко видели, какой пункт соотносится с каждым из записанных убеждений.

Использование этих активных методов помогло обогатить эмоционально-ценностный опыт студентов в профессиональных пробах (определяет целевые установки, на практике реализует паритетные взаимоотношения на основе уважения и учета индивидуальных особенностей взаимоотношений «обучающийся-педагог», способствовало развитию у будущих педагогов способности к эмоционально-педагогической рефлексии, осуществляемой в процессе обучения и во внеучебной деятельности, стимулировало проявление эмоций и чувств, направленных на внутреннее принятие ценностей эмоциональных состояний.

В процессе участия студентов в активных методах они вооружались первым профессиональным опытом эмоционального воспитания, который обязательно подвергался педагогической рефлексии.

Таким образом, обеспечение самостоятельной практической деятельности будущих педагогов обеспечивает их эмоциональную ориентацию и способствует эффективному формированию эмоциональной культуры.

Очень эффективно использование активных методов на вводных занятиях дисциплин психолого-педагогического цикла. Они помогают создавать мотивационно-ценностное отношение к содержанию изучаемых дисциплин, что достигается за счёт использования проблемных вопросов, затрагивающих эмоционально-сложные ситуации педагогического процесса, которые вызывают у студентов учебное затруднение. Это также будет способствовать формированию готовности к профессиональной деятельности посредством мотивации на формирование эмоциональной культуры. Самостоятельность и креативность – важнейшие характеристики активных методов, так как при их использовании создаётся эмоционально насыщенная среда, позитивный фон для повышения мотивации студентов к изучению дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности в целом. Результативны в этом аспекте эссе, мозговые штурмы, проективные и кейс-технологии, рассматривающие вопросы, касающиеся эмоциональной составляющей учебно-воспитательного процесса.

Например, метод «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно. Он помогает рассматривать проблему эмоционального воспитания школьников с разных точек зрения, что способствует развитию у студентов гибкости мышления и эмоциональной устойчивости. Каждая «шляпа» представляет определенный тип мышления:

- *Белая шляпа*: Фокус на фактах и информации;
- *Красная шляпа*: Эмоции и интуиция;
- *Черная шляпа*: Критическое мышление и оценка рисков;
- *Желтая шляпа*: Позитивное мышление и поиск преимуществ;
- *Зеленая шляпа*: Творческое мышление и генерация идей;
- *Синяя шляпа*: Управление процессом мышления и организация.

Благодаря этому методу, студенты учатся осознавать и выражать свои эмоции, а также понимать эмоции других, что немало важно для их профессиональной подготовки.

Метод «Звездный взрыв» направлен на генерацию идей и глубокое исследование темы через постановку вопросов. Он включает два этапа: определение темы и постановка вопросов (Кто? Что? Где? Когда? Почему? Как?). Постановка вопросов помогает студентам глубже понять тему и рассмотреть ее с разных сторон, а процесс задавания вопросов и обсуждения стимулирует эмоциональную вовлеченность и интерес к теме. Совместное обсуждение вопросов и ответов развивает навыки коммуникации и сотрудничества.

В ходе эксперимента мы пришли к выводу, что проектирование эмоционально – насыщенных активных методов в образовательной среде на эмоционально-ценностной основе приближает студентов к будущему жизненному опыту и ориентировано на их творческий потенциал, личностные переживания.

Мы учли мнение В.В. Рубцова, который считает возможным в ходе формирования эмоциональной культуры студентов, определить компоненты образовательной среды. Исследователь в этой связи выделяет следующие компоненты: личностно-психологические характеристики субъектов образовательного процесса; психологический климат, порождаемый внутренней направленностью образовательной организации, организация процесса обучения с позиций педагогической психологии [6].

Очевидно, что каждый структурный компонент, в свою очередь, будет способствовать развитию эмоциональности студентов, поскольку эмоциональность отвечает за субъектность личности.

Важным мы считаем мнение М. Борзан, которая считает, что образовательная среда в процессе использования активных методов обучения должна быть максимально приближена к будущей образовательной реальности, что позволит преподавателю отрабатывать со студентами различные варианты эмоционального поведения, основанного на принятии ценности своего эмоционального самовыражения в деятельности. Это даст возможность стимулировать студентов к актуализации их субъектного опыта и создавать условия для его согласования с общественным [2].

Исходя из рассмотренных подходов можно выделить следующие факторы,

которые прямо влияют на эффективность использования активных методов в формировании эмоциональной культуры студентов. К ним мы отнесли: уровень развития знаний, умений, навыков и способностей студентов; познавательная активность и самостоятельность обучающихся; сплоченность группы; владение педагогом необходимыми умениями, навыками и инструментами для компетентного использования активных методов в формировании эмоциональной культуры студентов.

При этом следует учесть, что преподаватель не может выполнять только контролирующие и регулирующие функции, обеспечивая координацию учебно-познавательной активности студентов, пока они не смогут это делать самостоятельно.

В ходе эксперимента мы столкнулись с тем, что у некоторых студентов отсутствуют способности к групповым и коллективным действиям. Поэтому перед нами встала задача не только формировать их эмоциональную культуру, но и научить различным способам внутригруппового взаимодействия.

Подводя итоги, перечислим ключевые положения, которые определяют выбор использования активных методов для формирования эмоциональной культуры будущих педагогов: усиление практической направленности обучения, использование разнообразных форм и методов организации обучения; внедрение активных методов в образовательную среду университета, изменение направленности содержания изучаемых дисциплин на формирование эмоциональной культуры студентов; придание процессу формирования эмоциональной культуры специалиста динамического характера в ходе профессионально-педагогических проб; готовность и способность преподавателей университета использовать активные методы или их элементы с целью формирования эмоциональной культуры студентов.

Таким образом, использование интерактивных методов способствует эффективному формированию эмоциональной культуры будущих педагогов, что сказывается на проявлении их профессиональной культуры в целом, а эти изменения отвечают требованиям современной образовательной политике Республики Молдова.

Библиографические ссылки:

1. BOROZAN, M. *Teoria culturii emoționale*. Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chișinău: Tip. UPS „Ion Creangă”; 2010. 239 p. ISBN 978-9975-46-066-8.
2. BOROZAN, M. Cultura emoțională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională. In: *Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice*. Chișinău, 2009, pp. 200-203.
3. ЕФИМОВ, П.П. и И.О. ЕФИМОВА. Интерактивные методы обучения – основа инновационных педагогических технологий. В: *Инновационные педагогические технологии*: I Междунар. науч. конф. Казань: Бук, 2014.
4. ЗЕНЬКО, Н. Н. *Теория и методика тренинга. Творческая самореализация личности средствами тренинга*: практическое пособие. Гомель: ГГУ имени Ф. Скорины, 2018. 47 с. ISBN 978-985-577-416-8.
5. КОРОТАЕВА, Е.В. Интерактивное обучение: вопросы теории и практики обучения. *Образование и наука*. 2019, № 3, сс. 112-118.
6. РУБЦОВ, В.В. Психолого-педагогическая подготовка учителя для «новой школы». *Проблемы современного образования*. 2010, № 1, сс. 18-25.